

Wpływ zmian stanu emocjonalnego na układ nerwowy i hormonalny człowieka - konspekt dla studentów

Autor: Jacek Lorkowski

I. DEFINICJA I NATURA EMOCJI

1. Różne ujęcia definicyjne emocji:

- Odczucie/reakcja na bodźce (wewnętrzne lub zewnętrzne) przejawiająca się na poziomie doznaniowym, fizjologicznym i behawioralnym.
- Grupa subiektywnych przeżyć: uczucia, afekty, nastroje.
- Globalna reakcja organizmu na niespodziewaną sytuację i zakłócenie równowagi z otoczeniem.

2. Pojęcia pokrewne i struktura powstawania emocji:

- Emocje podstawowe w połączeniu z kulturą i pamięcią tworzą **emocje wtórne** (odczucia/uczucia).
- Kluczowe pojęcia:
 - **Emocja:** podstawowa, szybka reakcja.
 - **Afekt:** silny bodziec, nagły, wyraźny aspekt fizyczny.
 - **Nastrój:** długi okres trwania, słabsze nasilenie.
 - **Namiętność:** określone afekty i nastroje skierowane wobec pasji/osoby (często powtarzające się).

II. GŁÓWNE TEORIE EMOCJI

1. Teoria Paula Ekmana:

- Wyróżnia **7 podstawowych emocji:** radość, smutek, pogarda, zaskoczenie, gniew, wstręt, strach.
- Są one **uniwersalne** -niezależne od rasy, kultury, wieku; obserwowane też u zwierząt.
- **Mikroekspresje:** mimiczne wyrazy twarzy trwające poniżej 1/5 sekundy.
- Kultura wpływa na próby ukrywania naturalnych emocji, co utrudnia odczyt.

2. Teoria Roberta Plutchika:

- Wyróżnia **8 emocji podstawowych** ułożonych w tzw. "Koło emocji".
- Emocje ułożone są w **cztery diady** (pary przeciwstawne -wzbudzenie jednej blokuje drugą w tym samym czasie).
- Emocje ewolucyjnie starsze mają silniejszy wpływ na zachowanie i przetrwanie.
- Pierwotne diady łączące się ze sobą tworzą m.in.: miłość, uległość, agresję, optymizm, zawiść.

III. EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ CIAŁA (Badanie emBODY)

- Badanie przeprowadzone w Finlandii (701 ochotników z Finlandii, Szwecji, Tajwanu -redukcja czynnika etnicznego).
- **Cel:** Zlokalizowanie w ciele stanów emocjonalnych (14 emocji).

- **Wywoływacze (5 eksperymentów):** słowa, opowiadania, filmy, zdjęcia mimiki innej osoby, identyfikacja emocji na podstawie map z 1. eksperymentu.
- **Wniosek:** Mapy emocjonalne obiektywnie potwierdzają subiektywne uczucia; istnieje ścisły, mierzalny związek między systemem emocjonalnym a obwodami neuronalnymi ciała.

IV. STRUKTURY NERWOWE ZWIĄZANE Z EMOCJAMI

1. Podział mózgu wg teorii Paula MacLeana:

- **Zespół R (reptilian / gadzi):** reakcje, odruchy.
- **Układ limbiczny:** emocje, zachowania społeczne.
- **Kora nowa (neocortex):** empatia, supresja (tłumienie) lub augmentacja (wzmacnianie) emocjonalności.

2. Układ limbiczny (Struktura i funkcje):

- **Płat limbiczny:** wąski pas kory mózgu; dzieli się na pas zewnętrzny (np. zakręt obręczy, zakręt przyhipokampowy) i wewnętrzny (m.in. nawłeczka szara, zakręt tasiemczkowy, zakręt zębaty, hipokamp).
- **Hipokamp:** Pamięć długo- i krótkoterminowa, orientacja przestrzenna, pamięć deklaratywna (zapis przebiegu zdarzenia emocjonalnego). W obrębie tej struktury wyróżnia się **zakręt zębaty (gyrus dentatus)** i **hipokamp właściwy**, zwany też **rogiem Amona (cornu Ammonis)**.
- **Ciało migdałowe (Amygdala):** Wrodzone i nabyte reakcje (lęk, agresja), przechowuje "ukrytą pamięć emocjonalną" (jakie uczucia towarzyszyły danemu wydarzeniu).
- **Jądro półleżące:** Część złożonego mechanizmu nagrody; z pola brzusznej nakrywki dostarczana jest tam dopamina (odpowiada za uczucie przyjemności i uzależnienia). Jego uszkodzenie to anhedonia.
- **Sklepienie (Fornix):** Zespół dróg wstępujących i zstępujących łączących m.in. hipokamp z ciałami suteczkowatymi podwzgórza.
- **Inne struktury:** Węchomózgowie, podwzgórze, prążek krańcowy, śródmózgowie.

3. Kora nowa (Neocortex):

- Odpowiada za wyższe czynności poznawcze, planowanie, myślenie, kontrole ruchów, analizę zmysłów i analizę emocji. 3 typy kory: izokora (najmłodsza, 6 warstw), mezokora, allokora (najstarsza: paleokora i archeokora).

4. Pętla Papeza:

- Układ dróg nerwowych odgrywający kluczową rolę w funkcjach pamięciowych i emocjonalnych.
- **Przebieg sygnału:** Formacja hipokampa -> Sklepienie -> Ciało suteczkowate -> Pęczek suteczkowo-wzgórzowy (Vicq d'Azyra) -> Jądro przednie wzgórza -> Odnoga przednia torebki wewnętrznej -> Zakręt obręczy -> Zakręt hipokampa -> Droga przeszywająca -> Formacja hipokampa.
- Model ten został **udoskonolony przez Nautiego**, który uwzględnił w niej dodatkowe struktury śródmózgowia.

V. UKŁAD HORMONALNY A EMOCJE -PRZYKŁADY

Złożone reakcje emocjonalne wywołują kaskadę zmian neurologicznych i endokrynologicznych.

1. Zakochanie się:

- **Faza wczesna:** Podwzgórze wytwarza "hormon zakochania" -**2-fenyloetyloamina (PEA)**.
 - *Objawy fizyczne:* przyśpieszenie rytmu serca, zaróżowienie policzków, drżenie rąk, pot, powiększone źrenice.
 - *Neuroprzekazniki:* Wzrasta **dopamina** (ośrodek nagrody, odczuwanie przyjemności) i **noradrenalina** (wyższe ciśnienie, odporność na ból, wyższa wydolność fizyczna).
 - *Brak partnera obok:* Spadek **serotoniny** (powoduje apatię, ponure myśli, problemy ze snem).
- **Faza dojrzała (po 1-4 latach):** Spadek PEA.
 - Dochodzą do głosu hormony peptydowe: **endorfiny** ("cząsteczki emocji", dają poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji -działanie podobne do opiatów).
 - Wydzielane są **oksytocyna i wazopresyna** (odpowiadają za długotrwałe przywiązanie i poczucie bliskości z partnerem).

2. Ciąża (Zburzenia homeostazy hormonalnej):

- **Tarczycza:** Wzrost wydzielania pod wpływem hCG i estrogenów (przyrost białek wiążących tyrozynę -TBG). Mimo tego tarczycza pozostaje w stanie eutyreozy (prawidłowe funkcjonowanie).
- **Kora nadnerczy:** Zmiany poziomu **CRH, ACTH, DHA-S, aldosteronu, dezoksykortykosteronu (DOC)** i wolnego kortyzolu w moczu. Szczyt kortyzolu występuje rano. Ok. 6. miesiąca ciąży wartość białek wiążących kortyzol jest dwukrotnie większa. Wzrasta również poziom testosteronu.
- **Przysadka:** Wrasta jej wielkość. Poziom prolaktyny pod koniec ciąży jest 10-krotnie wyższy. Zablockowana zostaje synteza FSH i LH, spada poziom hormonu wzrostu (GH).
- **Trzustka:** Wzrost poziomu glukagonu.
- **Jajniki:** Wzrost poziomu estrogenów i progesteronu.
- **Łożysko:** Produkcja gonadotropiny łożyskowej, ludzkiego laktogenu łożyskowego, kortykotropiny łożyskowej, tyreotropiny łożyskowej, progesteronu i estrogenów.
- **Zmiany w mózgu (Neuroplastyczność):** Podczas pierwszej ciąży zmniejsza się ilość istoty szarej (głównie płat czołowy, kora przedczołowa, płat skroniowy). Zmiany trwają do 2 lat po porodzie. Kobiety stają się spokojniejsze, bardziej ufne i łatwiej rozpoznają twarze (oraz są w stanie wykonywać więcej zadań).

3. Narodziny dziecka:

- **Oksytocyna:** Osiąga szczytowe stężenia. Skurcze macicy, odruch wypierania, uwalnianie pokarmu.
- **Endorfiny (i beta-endorfiny):** Silne naturalne znieczulenie (hormony stresu). Odpowiedzialne za naturalne zjawisko "współuzależnienia się", co jest kluczowe dla budowania więzi z dzieckiem.

- **Adrenalina i Noradrenalina (Katecholaminy):** Wydzielane często w wyniku stresu wczesnoszpitalnego. *Uwaga:* Adrenalina blokuje produkcję oksytocyny (może zwolnić/wstrzymać poród i wywołać zaburzenia tętna płodu). Mają jednak ważną rolę w późniejszych zachowaniach opiekuńczych.
- **Prolaktyna:** Hormon macierzyństwa odpowiedzialny za laktację. Wywołuje uczucie poddania i zależności -stawia potrzeby dziecka na pierwszym miejscu.

4. Stres:

- **Definicja:** Konieczność zmierzenia się z wyzwaniami wynikającymi ze zmian fizykochemicznych środowiska lub zmian wewnętrznych (zaburzenia homeostazy).
- **Fazy stresu:**
 1. *Mobilizacja:* Wzrost intensywności reakcji, większa sprawność intelektualna, gotowość "walka lub ucieczka".
 2. *Rozstrojenie:* Stres dezorganizacyjny. Spada wydajność, pojawia się dezorientacja, trudności w koncentracji.
 3. *Destrukcja:* Pojawia się przy narastającym napięciu emocjonalnym.
- **Mechanizmy neurohormonalne stresu (główne hormony wydzielane to adrenalina i kortyzol):**
 - **Układ współczulno-nadnerczowy:** Działa natychmiastowo. Regulowany przez **jądro miejsca sinawego (NLC)**. Powoduje wyrzut adrenaliny i noradrenaliny.
 - **Oś HPA (Podwzgórzowo-Przysadkowo-Nadnerczowa):** Otrzymuje informacje o stresie za pośrednictwem **jądra przykomorowego podwzgórza**. Funkcjonuje w powiązaniu z układem limbicznym. Kiedy jest nadmiernie pobudzona, zmniejsza metabolizm i aktywność układu odpornościowego.
 - **Drogi serotonergiczne:** Wywołują lęk antycypacyjny. Informują układ limbiczny o powiązaniu bodźca z nieprzyjemnymi doświadczeniami.
 - **Drogi dopaminergiczne (układ mezolimbiczny i mezokortykálny):** Aktywowane w stresie przez NLC. Włączone w regulację procesów adaptacyjnych i motywowanie reakcji behawioralnych.

VI. PYTANIA KONTROLNE DLA STUDENTÓW:

1. Wymień struktury wchodzące w skład klasycznej Pętli Papeza, z uwzględnieniem kierunku przepływu informacji (drogi sygnału). Jaki uczyony udoskonalił ten model i jakimi strukturami go uzupełnił?
2. Jak dokładnie struktury wyróżniamy w obszarze hipokampa zgodnie z zaprezentowanym podziałem anatomicznym?
3. Według teorii Paula Ekmana istnieje 7 uniwersalnych emocji podstawowych. Wymień je i wyjaśnij, czym są mikroekspresje oraz dlaczego ludzie często próbują je ukrywać.
4. Na podstawie badań z użyciem rezonansu magnetycznego opisz, jakie konkretnie zmiany objętościowe w istocie szarej zachodzą w mózgu kobiety podczas pierwszej ciąży. Których płatów/obszarów kory mózgowej dotyczą te ubytki?
5. Który hormon nazywany jest potocznie "hormonem zakochania" uwalnianym w pierwszej, gwałtownej fazie związku? Jakie hormony peptydowe zajmują jego miejsce w fazie dojrzałej (po 1-4 latach) i jakie jest ich zadanie?
6. W systemie fizjologicznej reakcji organizmu na stres ogromną rolę odgrywa jądro miejsca sinawego (NLC) oraz jądro przykomorowe podwzgórza. Przyporządkuj obie

te struktury do odpowiednich układów (Oś HPA vs. Układ współczulno-nadnerczowy)
i opisz krótko ich funkcje adaptacyjne.

THE IMPACT OF EMOTIONAL STATE CHANGES ON THE HUMAN NERVOUS AND ENDOCRINE SYSTEMS -STUDENT STUDY GUIDE

Author: Jacek Lorkowski

I. DEFINITION AND NATURE OF EMOTIONS

1. Various definitional approaches to emotions:

- A feeling/reaction arising in response to stimuli (internal or external) manifesting on the experiential, physiological, and behavioral levels.
- A group of subjective experiences: feelings, affects, moods.
- A global response of the organism to an unexpected situation and disruption of equilibrium with the environment.

2. Related concepts and the structure of emotion formation:

- Basic emotions combined with culture and memory form **secondary emotions** (feelings).
- Key concepts:
 - **Emotion:** a basic, rapid response.
 - **Affect:** a strong stimulus, sudden, with a distinct physical aspect.
 - **Mood:** a prolonged duration, weaker intensity.
 - **Passion:** specific affects and moods directed toward a passion/person (often recurring).

II. MAJOR THEORIES OF EMOTION

1. Paul Ekman's Theory:

- Identifies **7 basic emotions**: joy, sadness, contempt, surprise, anger, disgust, fear.
- They are **universal** -independent of race, culture, or age; also observed in animals.
- **Microexpressions**: facial expressions lasting less than 1/5 of a second.
- Culture influences attempts to conceal natural emotions, which complicates their interpretation.

2. Robert Plutchik's Theory:

- Identifies **8 basic emotions** arranged in the so-called "Wheel of Emotions".
- Emotions are arranged in **four dyads** (opposing pairs -the arousal of one blocks the other simultaneously).
- Evolutionarily older emotions exert a stronger influence on behavior and survival.
- Primary dyads combining with each other create, among others: love, submission, aggressiveness, optimism, remorse/envy.

III. EMOTIONAL BODILY ACTIVITY (The emBODY Study)

- A study conducted in Finland (701 volunteers from Finland, Sweden, and Taiwan - reducing the ethnic factor).

- **Objective:** To map the topographical distribution of emotional states in the body (14 emotions).
- **Elicitors (5 experiments):** words, stories, movies, facial expressions of others, identification of emotions based on bodily maps from the 1st experiment.
- **Conclusion:** Bodily maps objectively corroborate subjective feelings; there is a strict, measurable correlation between the emotional system and bodily neuronal circuits.

IV. NEURAL STRUCTURES ASSOCIATED WITH EMOTIONS

1. Brain division according to Paul MacLean's theory (Triune Brain):

- **R-complex (reptilian brain):** reactions, reflexes.
- **Limbic system:** emotions, social behaviors.
- **Neocortex:** empathy, suppression or augmentation of emotionality.

2. Limbic System (Structure and functions):

- **Limbic lobe:** a relatively narrow band of cerebral cortex; divided into an outer ring (e.g., cingulate gyrus, parahippocampal gyrus) and an inner ring (e.g., indusium griseum, fasciolar gyrus, dentate gyrus, hippocampus).
- **Hippocampus:** Long- and short-term memory, spatial orientation, declarative memory (recording the course of an emotional event). Within this structure, the **dentate gyrus (*gyrus dentatus*)** and the **hippocampus proper**, also called **Ammon's horn (*cornu Ammonis*)**, are distinguished.
- **Amygdala:** Innate and acquired emotional responses (fear, aggression), stores "hidden emotional memory" (the emotional feelings experienced during a given event).
- **Nucleus accumbens:** Part of the complex reward mechanism; dopamine is delivered here from the ventral tegmental area (VTA) (responsible for the feeling of pleasure and addiction). Its damage leads to anhedonia.
- **Fornix:** A set of ascending and descending tracts connecting, among others, the hippocampus with the mammillary bodies of the hypothalamus.
- Other structures: Rhinencephalon (olfactory brain), hypothalamus, stria terminalis, midbrain.

3. Neocortex:

- Responsible for higher cognitive functions, planning, thinking, motor control, sensory analysis, and emotional analysis. 3 types of cortex: isocortex (the youngest, 6 layers), mesocortex, allocortex (the oldest: paleocortex and archicortex).

4. Papez Circuit:

- A neural circuit playing a key role in memory and emotional functions.
- **Signal pathway:** Hippocampal formation -> Fornix -> Mammillary body -> Mammillothalamic tract (fasciculus of Vicq d'Azyr) -> Anterior thalamic nucleus -> Anterior limb of the internal capsule -> Cingulate gyrus -> Parahippocampal gyrus -> Perforant path -> Hippocampal formation.
- This model was **refined by Walle Nauta**, who incorporated additional midbrain structures into it.

V. THE ENDOCRINE SYSTEM AND EMOTIONS -EXAMPLES

Complex emotional reactions trigger a cascade of neurological and endocrinological changes.

1. Falling in love:

- **Early phase:** The hypothalamus produces the "love hormone" **-2-phenylethylamine (PEA)**.
 - *Physical symptoms:* accelerated heart rate, flushed cheeks, hand tremors, sweating, dilated pupils.
 - *Neurotransmitters:* **Dopamine** (reward center, feeling of pleasure) and **noradrenaline** (increased blood pressure, pain resistance, higher physical endurance) levels rise.
 - *Absence of the partner:* A drop in **serotonin** (causes apathy, gloomy thoughts, insomnia).
- **Mature phase (after 1-4 years):** PEA levels decline.
 - Peptide hormones take over: **endorphins** ("molecules of emotion", providing a sense of security and stabilization -exhibiting opiate-like effects).
 - **Oxytocin and vasopressin** are secreted (responsible for long-term attachment and a sense of closeness to the partner).

2. Pregnancy (Disruption of hormonal homeostasis):

- **Thyroid:** Increased secretion stimulated by hCG and estrogens (increase in thyroxine-binding globulin -TBG). Despite this, the thyroid remains in a state of euthyroidism (normal functioning).
- **Adrenal cortex:** Changes in the levels of **CRH, ACTH, DHEA-S, aldosterone, deoxycorticosterone (DOC)**, and free urinary cortisol. Cortisol peaks in the morning. Around the 6th month of pregnancy, the value of cortisol-binding proteins doubles. Testosterone levels also increase.
- **Pituitary gland:** Increases in size. Prolactin levels at the end of pregnancy are nearly 10 times higher. Synthesis of FSH and LH is blocked; growth hormone (GH) levels decrease.
- **Pancreas:** Increased glucagon levels.
- **Ovaries:** Increased estrogen and progesterone levels.
- **Placenta:** Production of human chorionic gonadotropin (hCG), human placental lactogen (hPL), placental corticotropin, placental thyrotropin, progesterone, and estrogens.
- **Brain changes (Neuroplasticity):** During the first pregnancy, the volume of gray matter decreases (mainly in the frontal lobe, prefrontal cortex, and temporal lobe). These changes persist for up to 2 years postpartum. Women become calmer, more trusting, and better at facial recognition (and are capable of multitasking more effectively).

3. Childbirth:

- **Oxytocin:** Reaches peak concentrations. Responsible for uterine contractions, the fetal expulsion reflex, and the milk ejection reflex.

- **Endorphins (and beta-endorphins):** Potent natural analgesics (stress hormones). Responsible for the natural phenomenon of "co-dependency" / mutual attachment, which is crucial for maternal-infant bonding.
- **Adrenaline and Noradrenaline (Catecholamines):** Often secreted as a result of early hospital stress. *Note:* Adrenaline blocks oxytocin production (which can slow down/arrest labor and cause fetal heart rate abnormalities). However, they play a vital role in subsequent caregiving and protective behaviors.
- **Prolactin:** The maternity hormone responsible for lactation. Induces feelings of surrender and dependence -prioritizes the infant's needs above all else.

4. Stress:

- **Definition:** The necessity to cope with challenges resulting from physicochemical changes in the environment or internal changes (homeostatic disturbances).
- **Phases of stress:**
 1. *Mobilization phase:* Increased reaction intensity, heightened intellectual efficiency, "fight or flight" readiness.
 2. *Disorganization phase:* Disorganizing stress. Performance drops, disorientation occurs, difficulty concentrating.
 3. *Destruction phase (Exhaustion):* Occurs with accumulating emotional tension.
- **Neurohormonal mechanisms of stress (main hormones secreted are adrenaline and cortisol):**
 - **Sympathoadrenomedullary (SAM) system:** Acts immediately. Regulated by the **locus coeruleus (NLC)**. Causes the release of adrenaline and noradrenaline.
 - **HPA Axis (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal):** Receives information about stress via the **paraventricular nucleus (PVN) of the hypothalamus**. Operates in conjunction with the limbic system. When overstimulated, it decreases metabolism and suppresses immune system activity.
 - **Serotonergic pathways:** Induce anticipatory anxiety. Inform the limbic system about the association of a stimulus with unpleasant experiences.
 - **Dopaminergic pathways (mesolimbic and mesocortical systems):** Activated during stress by the NLC. Involved in regulating adaptive processes and motivating behavioral responses.

VI. CONTROL QUESTIONS FOR STUDENTS:

1. Name the anatomical structures comprising the classic Papez circuit, indicating the direction of information flow (the signal pathway). Which scientist refined this model, and what structures did he incorporate into it?
2. According to the presented anatomical division, what exact structures are distinguished within the hippocampal region?
3. According to Paul Ekman's theory, there are 7 universal basic emotions. List them and explain what microexpressions are and why people frequently attempt to conceal them.
4. Based on magnetic resonance imaging (MRI) studies, describe the specific volumetric changes in gray matter that occur in a woman's brain during her first pregnancy. Which cortical lobes/areas are affected by these reductions?

5. Which hormone is colloquially known as the "love hormone" released during the initial, intense phase of a relationship? Which peptide hormones take its place in the mature phase (after 1-4 years), and what is their physiological role?
6. In the physiological stress response system, the locus coeruleus (NLC) and the paraventricular nucleus of the hypothalamus play a massive role. Assign both of these structures to their respective systems (HPA axis vs. Sympathoadrenal system) and briefly describe their adaptive functions.